

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

М. Нишанова¹

Аннотация:

В данной статье описывается взаимосвязь коммуникативной компетентности с личностным и профессиональным развитием, ее структура и компоненты, а также некоторые педагогические условия развития коммуникативной компетентности у будущих учителей.

Ключевые слова: компетенция, коммуникация, компетентность, коммуникативная способность, компонент, условие, технология

doi: <https://doi.org/10.2024/6v4n7k98>

Современные требования к образовательному процессу требуют рассматривать процесс формирования коммуникативной компетентности у будущих учителей как важную составляющую высшего педагогического образования. Это служит формированию коммуникативных компетенций у будущих учителей через развитие мотивационно-ценностной сферы личностного развития, межличностных и межкультурных практических компетенций профессионального общения. Процесс формирования коммуникативной компетентности у будущих учителей требует учета ряда педагогических условий. Прежде всего, гуманизацию педагогического процесса следует рассматривать как основу коммуникативного диалога.

Понятие «коммуникативная компетентность» лингвисты определяют следующим образом: «Следует отметить, что это система речевой этики в различных коммуникативных событиях и ситуациях, формируемая человеком на основе знаний языка и речевой культуры. Эта система включает в себя приобретение коммуникативных ролей (говорящего и слушающего), а также социальных ролей, речевых стратегий и тактик, этики и правил этикета, которые представляют собой принятые в данной культуре способы общения человека с представителями разных социальных групп по разным причинам и в разных ситуациях» [1, с.89].

Также М.Ш.Розметова констатировала, что «коммуникативная компетентность носителей иноязычия – это готовность обучающихся использовать знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения другого языка, для решения жизненно важных, практических и теоретических задач» [2, стр. 724].

Коммуникативная компетентность имеет уникальную структуру как сложную динамическую систему, включающую следующие логические элементы: предметную (неречевую компетентность); язык (речевая компетентность); социокультурные (знания и опыт в сфере социокультурной деятельности, охватывающие психологию общения); прагматический

¹ Нишанова Мастура Хафизовна, учитель кафедры «Общая педагогика» Ташкентского государственного педагогического университет

(непосредственно связанный с адресантом (отправителем) и адресатом (получателем) речи с причинами, установками и целями общения в данной ситуации)» [1, с. 106].

Культура общения, лежащая в основе педагогического мастерства, проявляется в процессе общения со студенческим коллективом, родителями, коллегами и руководством. При этом особенно важно взаимодействие педагога со студенческим коллективом. Поэтому педагог стремится эффективно общаться со студентами.

Коммуникативная компетентность – это способность, которая формируется у человека в процессе приобретения социально-коммуникативного опыта, не имея врожденного описания. Коммуникативно-социальный опыт, прежде всего, включает в себя механизм изменения системы межличностных отношений и проявляется в использовании речевых стилей в различных вариантах. В основе такого изменения лежит проявление ролевого общения между участниками. С этой точки зрения уместно выделить следующие компоненты коммуникативной компетентности: когнитивный (связанный со знаниями), эмоциональный и поведенческий.

По мнению В.В.Давидова, когнитивный компонент коммуникативной компетентности связан с тем, насколько хорошо человек знает другого человека и способностью предвидеть поведение собеседника; эмоциональный компонент включает в себя способность присутствовать, сопереживать, трогать, сочувствовать и скорбеть вместе, внимательно относиться к действиям партнера; а поведенческий компонент предполагает овладение вербальными и невербальными средствами социального поведения» [3, с. 240].

По мнению Д.Льюиса, овладение эффективной коммуникативной технологией может быть достигнуто с использованием следующих трех основных средств коммуникативных форм:

1) монологический – человек пытается донести свои мысли до участников диалога посредством коммуникативных действий и воздействий;

2) диалогический – субъекты действуют сообща и стремятся к активности и инициативе;

3) полилогические – это организация междисциплинарного общения, которая обычно имеет характер специфической борьбы за завоевание коммуникативной инициативы, и ее эффективность зависит от того, насколько этот процесс понятен каждому [4, с. 66].

Итак, коммуникативная компетентность базируется на познавательной деятельности и эмоциональном опыте человека и представляет собой его способность определять направление общения в различных ситуациях; это способность человека осуществлять эффективную деятельность вместе с обществом, и она может быть эффективно освоена путем понимания себя и других, качества субъекта межличностного общения и постоянной смены психологических состояний в связи с социальными условиями.

Коммуникативная компетентность имеет комплексную рекомендацию, в которой отражаются лингвистический, организационный, прагматический, социолингвистический, дискурсивный, стратегический, образовательный, профессиональный, речевой, компенсаторный, социокультурный аспекты. Коммуникативная компетентность педагога

включает следующую систему взаимосовместимых компетенций: межличностное восприятие и оценка ситуаций коммуникативного общения (перцептивный компонент); самоанализ и самооценка в процессе коммуникативного общения (рефлексивный компонент); уметь выбирать подходящие и адекватные инструменты межличностного общения; управление процессом общения и динамическое воздействие на поведение обучающегося (этический компонент).

Коммуникативная компетентность может выражаться в выбранном педагогом стиле общения и ролевой статусе в процессе общения, которые обеспечиваются целями ведущего взаимодействия, характеризующимися устойчивыми экспрессивными особенностями, а также коммуникативными действиями в процессе общения. Коммуникативная позиция преподавателя может отражать его специфические требования, которые могут быть реализованы в ходе конкретного коммуникативного стиля взаимодействия, а также его отношение к личности собеседника.

Существует также специфический стиль общения, под которым понимают индивидуальную, устойчивую форму любого коммуникативного поведения, которая может непосредственно проявляться в условиях взаимодействия человека с окружающими его людьми. Обычно смена ролевой ситуации приводит к изменению стиля общения человека. Именно поэтому стиль общения можно рассматривать как особую форму выражения определенной точки зрения.

Одним из главных факторов профессиональной социализации студентов является образовательная среда, которая выступает микросистемой, организующей педагогическую систему. В.А.Левин считает, что образовательная среда представляет собой систему особых, специфических воздействий и условий формирования личности в социокультурных и пространственно-предметных условиях, когда имеются возможности для ее полноценного развития. [5, стр. 365].

Е. В. Бондаревская определяет образовательную среду как «социум, окружающий учащегося, т. е.: природу, городской или сельский ландшафт, материальные и духовные условия жизни, предметы быта и культурные ценности, события семейной и общественной жизни» [6, с.39].

По мнению Г. Н. Серикова, уникальной особенностью образовательной среды высшего учебного заведения является то, что она помогает обеспечить студентов информацией для их самостоятельного обучения, и это проявляется в процессах индивидуального информационного обмена с другими людьми. Взаимный обмен информацией может осуществляться на основе следующих четырех критериев [7].

Два важных условия развития коммуникативной компетентности у будущих учителей связано с преподаванием психолого-педагогических наук, и можно выделить следующие основные задачи, связанные с этим процессом: помощь учащимся в самосознании; научить их понимать индивидуальные особенности в людях; формирование у студентов навыков обращения с психологическими правилами, обучение их видеть перспективы личностного и профессионального развития.

Третьим и, как мы уже говорили выше, важнейшим условием коммуникативной компетентности является гуманизация педагогического процесса. Гуманизация педагогического процесса, основанная на соблюдении культуры диалогических отношений, требует от учащихся стать равноправными субъектами с учителем. При этом организация

межличностного общения и эффективность воздействия на всестороннее развитие коммуникативных качеств учащихся является необходимым условием педагогической деятельности. Но самый сложный аспект связан с управлением идентификационными данными студентов.

Еще одно условие коммуникативной компетентности связано с составом коммуникативного поведения. По мнению А.А.Леонтьева, «коммуникативное поведение — это не только процесс выражения мнения, форма передачи информации, но и организация речи, которая влияет на характер взаимоотношений, определяет эмоциональную-психологическую среду педагога и общение студентов и методы их работы», то есть подразумевается создание отношений, связанных с особой культурной этикой» [8, с. 41].

Однако любые этические отношения между профессором-преподавателем и студентами могут быть разрешены одним важным условием: «сам педагог имеет гуманистическое мировоззрение и высокий педагогический имидж». Гуманистическое мировоззрение лежит в основе педагогической профессии, а педагогическая этика считается важнейшей ее составляющей.

В заключение следует отметить, что глобализация и информатизация требуют учета необходимых педагогических условий для организации современного процесса высшего педагогического образования на основе коммуникативных технологий и формирования коммуникативной компетентности у будущих учителей.

Список использованной литературы:

- [1]. Матвеева Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика – М.: Флинта: Наука, 2003. – 414 с.
- [2]. Рузметова М.Ш. О деятельностном содержании компетентного подхода в обучении иностранному языку учащихся общеобразовательных школ // Молодой учёный. – 2013. - №6. С. 724-727.
- [3]. Давыдов В.В. Проблема развивающего обучения. - М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.
- [4]. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. - М.: Академический проект, 2002. – 94 с.
- [5]. Левин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.
- [6]. Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность // Педагогика, – М.: Педагогика, 1999. –№3. – С. 37–43.
- [7]. Сериков Г.Н. Управление образованием: Системная интерпретация. – Челябинск, 1998. – 664 с.
- [8]. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2т. // Т.1. М.: Педагогика, 1983. – 68 с.